

УДК 342.9:336.71:737

Самойленко Григорій –

*аспірант кафедри публічного та міжнародного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
grinua@gmail.com
orcid: 0009-0002-8146-0115*

Hryhorii Samoilenko –

*PhD student of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
grinua@gmail.com
orcid: 0009-0002-8146-0115*

Адміністративно-правові відносини в сфері нумізматичної продукції Національного банку України

В даній статті розкрито поняття та зміст адміністративно-правових відносин в сфері нумізматичної продукції Національного банку України.

Адміністративно-правові відносини є особливим видом правових відносин, які відрізняються своєю регульованістю державними нормами та характером взаємних прав і обов'язків між учасниками. Адміністративно-правові відносини визначаються як суспільні відносини, що виникають у процесі публічного адміністрування, регулюються нормами адміністративного права та характеризуються наявністю одностороннього владного впливу з боку державних органів на суб'єктів, що підпорядковуються цим органам.

Адміністративно-правові відносини у сфері нумізматики можуть визначатися як взаємодія між органами публічної адміністрації та суб'єктами нумізматичної діяльності, регульована нормами адміністративного права, вони включають процеси ліцензування, контролю за якістю продукції, захисту авторських прав на дизайн монет, а також забезпечення прозорості та законності випуску та обігу нумізматичної продукції.

Адміністративно-правові відносини характеризуються складовими елементами, які визначають їхню структуру та функціонування. Розглянемо основні з них: суб'єкт, об'єкт, юридичний факт, зміст та форми вираження.

Суб'єкти адміністративно-правових відносин включають органи публічної адміністрації та суб'єкти нумізматичної діяльності, такі як виробники, колекціонери та дилери монет. Органи публічної адміністрації виступають як носії державних владних повноважень, що мають право встановлювати норми та контролювати їх дотримання. Суб'єкти нумізматичної діяльності, у свою чергу, повинні відповідати встановленим вимогам та стандартам, що забезпечують якість та законність випуску та обігу нумізматичної продукції.

Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері нумізматики включає матеріальні та нематеріальні права та інтереси учасників цих відносин. Це можуть бути права на інтелектуальну власність, стандартизацію продукції, ліцензійні угоди, а також захист прав споживачів і колекціонерів. Об'єктом також виступають нумізматичні продукти, їх дизайн, матеріали виготовлення та процеси обігу.

Юридичний факт адміністративно-правових відносин полягає у встановленні, зміні або припиненні цих відносин на підставі певних подій або дій, передбачених законодавством. Це можуть бути рішення органів публічної адміністрації, видача ліцензій, проведення перевірок, накладення санкцій тощо. Юридичний факт визначає правовий статус відносин та їх подальший розвиток відповідно до чинних норм права.

Зміст адміністративно-правових відносин охоплює права та обов'язки сторін, які регулюються адміністративним правом. Це можуть бути вимоги щодо дотримання стандартів якості, виконання

ліцензійних умов, забезпечення прозорості та законності діяльності на ринку нумізматичної продукції. Зміст також включає механізми контролю та нагляду за дотриманням встановлених норм, а також процедури вирішення спорів між сторонами.

Ключові слова: Національний банк України, банківська система, нумізматична продукція, банківська діяльність, регулятор, дистриб'ютор, пам'ятні монети України, інвестиційні монети України, пам'ятні банкноти, сувенірна продукція.

H. Samoilenko Administrative and Legal Relations in the Field of Numismatic Products of the National Bank of Ukraine

This article reveals the concept and content of administrative-legal relations in the field of numismatic products of the National Bank of Ukraine.

Administrative-legal relations are a special type of legal relations that differ in their regulation by state regulations and the nature of mutual rights and obligations between participants. Administrative-legal relations are defined as social relations that arise in the process of public administration, are regulated by the norms of administrative law and are characterized by the presence of one-sided power influence by state bodies on subjects subordinate to these bodies.

Administrative-legal relations in the field of numismatics can be defined as the interaction between public administration bodies and subjects of numismatic activity, regulated by the norms of administrative law, they include processes of licensing, quality control of products, protection of copyrights for coin designs, as well as ensuring transparency and legality issue and circulation of numismatic products.

Administrative-legal relations are characterized by constituent elements that determine their structure and functioning. Let's consider the main ones: subject, object, legal fact, content and forms of expression.

Subjects of administrative-legal relations include bodies of public administration and subjects of numismatic activity, such as producers, collectors and dealers of coins. Public administration bodies act as bearers of state authority, which have the right to establish norms and monitor their compliance. Subjects of numismatic activity, in turn, must meet the established requirements and standards that ensure the quality and legality of the issue and circulation of numismatic products.

The object of administrative-legal relations in the field of numismatics includes tangible and intangible rights and interests of the participants of these relations. These can be intellectual property rights, product standardization, license agreements, as well as protection of the rights of consumers and collectors. Numismatic products, their design, manufacturing materials and circulation processes are also an object.

The legal fact of administrative-legal relations consists in establishing, changing or terminating these relations on the basis of certain events or actions provided for by law. These can be decisions of public administration bodies, issuing licenses, conducting inspections, imposing sanctions, etc. A legal fact determines the legal status of relations and their further development in accordance with current legal norms.

The content of administrative-legal relations covers the rights and obligations of the parties, which are regulated by administrative law. These may be requirements for compliance with quality standards, fulfillment of licensing conditions, ensuring transparency and legality of activities on the market of numismatic products. The content also includes mechanisms for control and supervision of compliance with established norms, as well as procedures for resolving disputes between parties.

Keywords: *National Bank of Ukraine, banking system, numismatic products, banking activity, regulator, distributor, commemorative coins of Ukraine, investment coins of Ukraine, commemorative banknotes, souvenir products.*

Постановка проблеми. Вивчення адміністративно-правових відносин у сфері нумізматики є надзвичайно важливим для забезпечення ефективного функціонування цієї галузі та підтримки високих стандартів випуску, обігу та захисту колекційних монет. Адміністративно-правові відносини виступають

ключовим елементом правової системи, що регулює взаємодію між публічною адміністрацією та суб'єктами нумізматичної діяльності, такими як виробники, колекціонери та дилери. Публічна адміністрація, здійснюючи публічне адміністрування в цій сфері, забезпечує реалізацію державної політики, встановлює

нормативно-правові акти та контролює їх дотримання, що є необхідним для стабільності та розвитку ринку нумізматичної продукції. Це сприяє запобіганню незаконному обігу, підробкам та забезпечує захист прав споживачів і колекціонерів. Таким чином, роль публічної адміністрації та ефективне публічне адміністрування є невід'ємними складовими успішного функціонування нумізматичної галузі.

Метою статті є розкриття поняття та змісту адміністративно-правових відносин в сфері нумізматичної продукції Національного банку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження адміністративно-правового регулювання нумізматичної продукції здійснено в роботах таких науковців, як В. Коцур, Н. Турмис, І. Хромова, О. Ковріжних, О. Целуйко, Р. Шуст, а також інших вітчизняних і зарубіжних авторів. Важливі аспекти нумізматики, що стосуються історичного розвитку та монетного виробництва на території України, досліджували Л. Булава, К. Хромов, І. Старенький, Г. Козубовський, О. Погорілець, А. Шостопап та інші фахівці, чії праці є основою для сучасного вивчення цього питання.

Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, що адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин, які визначалися В.В. Копейчиковим та А.М. Колодієм як врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою [1, с. 138]. Дану концепцію уточували автори підручника «Загальна теорія держави і права», котрі зазначали, що правовідносинами є відносини між людьми, які є юридичним вираженням економічних, політичних, сімейних, процесуальних та інших суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона зобов'язана виконати ці вимоги [2, с. 336]. Дані позиції підкреслюють врегульованість правовідносин правовими нормами та взаємність прав і обов'язків між їх учасниками.

Адміністративно-правові відносини, відповідно, мають загальні ознаки, характерні

для всіх видів правовідносин. До них можна віднести:

первинність правових норм і, як наслідок, наявність регулюючого впливу на конкретні суспільні відносини цієї правової норми, що надає їм юридичної форми;

регламентація правовою нормою дій (поведінки) сторін цих відносин, що надає їм юридичної сили;

кореспонденція взаємних обов'язків і прав сторін правовідносин, визначена нормою права;

специфічність складу правовідносин, елементами якого є суб'єкти, об'єкт та зміст (поведінка суб'єктів, суб'єктивні права та обов'язки) [3, с.234].

Окрім цих ознак, адміністративно-правові відносини мають і власні особливості, що відрізняють їх від інших видів правовідносин. Узагальнено вони можуть бути сформульовані наступним чином:

1. адміністративно-правові відносини виникають переважно в особливій сфері суспільного та державного життя - у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів влади та управління;

2. обов'язковою стороною адміністративно-правових відносин є орган державного управління (посадова особа) або, у визначених законом випадках, відповідні організації, наділені державно-владними повноваженнями;

3. адміністративно-правові відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої зі сторін, при цьому згода іншої сторони не є обов'язковою умовою для їх виникнення;

4. спори між учасниками адміністративно-правових відносин вирішуються переважно в адміністративному (позасудовому) порядку, тобто шляхом безпосереднього юридично-владного розпорядження уповноваженого органу державного управління;

5. сторони адміністративно-правових відносин несуть юридичну відповідальність перед державою в особі її органів, які зазвичай є органами державного управління [3, с. 235].

Ю.П. Битяк, детально аналізуючи питання адміністративно-правових відносин, виділяє характерні особливості, які за його думкою найбільш широко розкривають сутність цих

відносин: адміністративно-правові відносини виникають у сфері управління, тобто в процесі повсякденної практичної реалізації завдань і функцій держави; в усіх таких відносинах однією зі сторін обов'язково є орган виконавчої влади або громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями; ці відносини представляють собою особливий зв'язок між учасниками, де одна сторона має право вимагати від іншої певної поведінки, передбаченої адміністративно-правовою нормою; орган управління зобов'язаний реалізовувати свої матеріальні та процесуальні права, тобто право одночасно є обов'язком суб'єкта адміністративно-правових відносин; адміністративно-правові відносини можуть виникати з ініціативи будь-якого суб'єкта адміністративного права, при цьому згода іншої сторони не є обов'язковою умовою для їх виникнення; порушення однією зі сторін своїх обов'язків зумовлює її відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою в особі її компетентних органів; такі відносини можуть реалізовуватися як на засадах влади і підпорядкування, так і рівності сторін, тобто кожна сторона зобов'язана виконувати вимоги конкретної правової норми; санкції, що застосовуються до сторін за порушення ними своїх прав та обов'язків, зазвичай є заходами адміністративного примусу, адміністративної або дисциплінарної відповідальності; можлива також матеріальна чи кримінальна відповідальність; спори, що виникають між сторонами цих відносин, вирішуються як в адміністративному (більшість випадків), так і в судовому порядку [4, с. 43–44].

Професор В.К. Колпаков зазначає, що сутність адміністративно-правових відносин обумовлена змістом норм Конституції України щодо відповідальності держави перед людиною, визнання головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод людини, верховенства права, обмеження повноважень і дій публічної адміністрації Конституцією та законами України. З них (відносин) випливає, що публічна адміністрація при утворенні приймає на себе зобов'язання щодо задоволення інтересів суспільства і громадян. Серед них є зобов'язання публічного характеру, виконання яких потребує використання публічною адміністрацією

владних повноважень. У ході їх реалізації виникають відносини, які отримали назву «відносини адміністративних зобов'язань». Цією категорією - відносинами адміністративних зобов'язань - об'єднуються чотири типи відносин, кожен з яких є складовою частиною предмета адміністративного права. Це відносини: а) публічного управління; б) відносини адміністративних послуг; в) відносини відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; г) відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил. Характерною ознакою всіх вищезазначених видів адміністративно-правових відносин є те, що органи публічної адміністрації виступають у них владною стороною, яка реалізує свої виконавчо-розпорядчі повноваження. Владність у такому вимірі розуміється як наявність врегульованого законодавством права на прийняття владного (обов'язкового) рішення при виникненні відповідного юридичного факту. Адміністративно-правові відносини поділяються на класифікаційні групи за такими критеріями: 1) сферою виникнення; 2) виконуваними функціями; 3) кількісним складом учасників; 4) статусними властивостями учасників; 5) за місцем в адміністративній ієрархії; 6) за змістом владних повноважень [5, с. 102].

Вищенаведене дає можливість стверджувати, що адміністративно-правові відносини є особливим видом правових відносин, які відрізняються своєю регульованістю державними нормами та характером взаємних прав і обов'язків між учасниками. Адміністративно-правові відносини визначаються як суспільні відносини, що виникають у процесі публічного адміністрування, регулюються нормами адміністративного права та характеризуються наявністю одностороннього владного впливу з боку державних органів на суб'єктів, що підпорядковуються цим органам.

Адміністративно-правові відносини у сфері нумізматики можуть визначатися як взаємодія між органами публічної адміністрації та суб'єктами нумізматичної діяльності, регульована нормами адміністративного права, вони включають процеси ліцензування, контролю за якістю продукції, захисту авторських прав на дизайн монет, а також забезпечення прозорості

та законності випуску та обігу нумізматичної продукції.

Адміністративно-правові відносини характеризуються складовими елементами, які визначають їхню структуру та функціонування. Розглянемо основні з них: суб'єкт, об'єкт, юридичний факт, зміст та форми вираження.

Суб'єкти адміністративно-правових відносин включають органи публічної адміністрації та суб'єкти нумізматичної діяльності, такі як виробники, колекціонери та дилери монет. Органи публічної адміністрації виступають як носії державних владних повноважень, що мають право встановлювати норми та контролювати їх дотримання. Суб'єкти нумізматичної діяльності, у свою чергу, повинні відповідати встановленим вимогам та стандартам, що забезпечують якість та законність випуску та обігу нумізматичної продукції.

Однією зі сторін є органи публічної адміністрації, які здійснюють публічне адміністрування та наділені владними повноваженнями. До них відносимо Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державну податкову службу та інші державні установи, відповідальні за регулювання та контроль у сфері нумізматичної діяльності. Розглянемо їх права та обов'язки у сфері нумізматики.

Міністерство фінансів України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України», на Міністерство фінансів України покладено ряд важливих функцій у сфері нумізматики, що забезпечують належне регулювання та контроль за цією галуззю. Зокрема, Міністерство фінансів відіграє важливу роль у формуванні та реалізації державної політики щодо випуску, обігу та збереження нумізматичної продукції, зокрема колекційних та пам'ятних монет. Це охоплює координацію дій між різними державними органами, які також залучені до регулювання нумізматичної діяльності, наприклад, Національним банком України.

Міністерство фінансів здійснює нагляд за виконанням фінансової політики в сфері нумізматики, що включає обіг монет та інших нумізматичних виробів як частини національної

грошової системи. Воно забезпечує дотримання фінансових стандартів та нормативів, зокрема щодо матеріалів, із яких виготовляються монети, їх вартості та методів оцінки, що є важливим аспектом у запобіганні підробкам та збереженні національної валюти. Також важливим є затвердження правил щодо фінансового моніторингу операцій із колекційними та пам'ятними монетами, що гарантує прозорість та законність таких операцій.

Окрім цього, Міністерство фінансів відповідальне за ліцензування діяльності суб'єктів, які займаються виготовленням, обігом та реалізацією нумізматичної продукції. Це передбачає регулювання та контроль за суб'єктами підприємницької діяльності, що працюють у цій сфері, включаючи моніторинг їх відповідності встановленим державним стандартам та нормам. Міністерство визначає вимоги щодо ліцензійних умов, стандартів якості продукції, які обов'язкові для дотримання всіма учасниками ринку, забезпечуючи тим самим захист прав споживачів і колекціонерів.

Також однією з важливих функцій Міністерства фінансів у сфері нумізматики є забезпечення контролю за експортом та імпортом нумізматичної продукції. У цьому контексті міністерство регулює процедури, пов'язані з міжнародним обігом монет, визначає умови для ввезення та вивезення таких виробів, а також забезпечує відповідність цих операцій міжнародним стандартам і договорам, ратифікованим Україною. Це дозволяє інтегрувати український ринок нумізматики в міжнародну систему та захищає національні інтереси на світовому ринку.

Міністерство фінансів також відповідає за координацію співпраці з іншими державними органами, зокрема митними та податковими службами, з метою забезпечення належного контролю за фінансовими потоками, пов'язаними з нумізматичною продукцією. Важливим аспектом є співпраця з Національним банком України, який безпосередньо займається випуском монет та контролем за їхнім обігом[6].

Аналіз прав та обов'язків Міністерства фінансів України, визначених у Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375, дає можливість стверджувати, що ефективність діяльності цього

органу в сфері нумізматики може бути значно підвищена у разі внесення певних змін. А саме, на сьогодні потребує посилення контроль за вторинним ринком нумізматичної продукції. На сьогодні відсутні чіткі механізми нагляду за обігом монет на цьому ринку, що може призводити до порушень законодавства або недотримання стандартів якості. На нашу думку, необхідно додати в Положення пункт, що передбачає контроль за вторинним ринком нумізматичної продукції, який може бути представлений у Положенні таким чином:

«Міністерство фінансів здійснює контроль за діяльністю суб'єктів ринку на вторинному ринку нумізматичної продукції, включаючи моніторинг законності операцій купівлі-продажу та забезпечення дотримання стандартів якості».

Представниками іншої сторони є суб'єкти нумізматичної діяльності, такі як виробники монет, колекціонери, дилери, а також інші фізичні та юридичні особи, які беруть участь у випуску, обігу та реалізації нумізматичної продукції. Виробники відповідають за створення та випуск монет згідно з встановленими стандартами, забезпечуючи їхню якість та відповідність законодавству. Колекціонери займаються збиранням, обміном та збереженням монет, дотримуючись правил обігу та зберігання нумізматичної продукції. Дилери забезпечують купівлю-продаж монет, роблячи їх доступними для широкого кола зацікавлених осіб.

Виробники монет, колекціонери та дилери є ключовими учасниками ринку нумізматичної продукції, кожен із яких має свій особливий правовий статус, що визначається характером їхньої діяльності та відповідними законодавчими вимогами.

Виробники монет займаються виготовленням нумізматичної продукції, зокрема колекційних та пам'ятних монет, мають визначений правовий статус, що регулюється законодавством України.

Однією з ключових вимог до виробників є обов'язкове отримання ліцензії, що надається компетентними державними органами, зокрема Національним банком України, згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»[7]. Ліцензування дозволяє державі контролювати відповідність діяльності виробників встановленим стандартам та вимогам

безпеки. Процедура ліцензування включає оцінку виробничих потужностей, технологій карбування та засобів захисту від підробок. Виробник повинен підтверджувати наявність необхідних умов для дотримання вимог щодо якості продукції, матеріалів і захисних елементів.

Державні стандарти якості, що регламентують виготовлення нумізматичної продукції, визначаються низкою нормативних актів, серед яких ДСТУ та технічні регламенти, ухвалені на підставі Закону України «Про стандартизацію»[7]. Виробники монет зобов'язані суворо дотримуватися цих стандартів, що стосуються технічних параметрів монет, зокрема їхнього розміру, ваги, товщини, матеріалів, які використовуються для їх виготовлення, та інших характеристик, що визначають якість продукції. Недотримання таких стандартів може спричинити відповідальність, включаючи штрафи та призупинення діяльності. Також виробники повинні впроваджувати сучасні технології захисту продукції від підробок, що є одним із основних завдань для забезпечення автентичності продукції[8].

Відповідальність за забезпечення автентичності монет полягає у використанні спеціальних технологій карбування, лазерного гравірування, нанесення унікальних номерів та інших засобів захисту. Закон України «Про Національний банк України» визначає повноваження Національного банку у сфері виготовлення та контролю за обігом монет, а також зобов'язує виробників дотримуватися встановлених ним вимог щодо безпеки продукції. Крім того, виробники мають забезпечити документальне підтвердження автентичності кожної виготовленої монети, яке може бути підтверджене сертифікатами автентичності, наданими державними або незалежними експертними організаціями.

Виробники монет підлягають постійному державному контролю з боку відповідних органів, що регулюють фінансову дисципліну і якість продукції. Згідно з Податковим кодексом України, вони зобов'язані звітувати про доходи, отримані від реалізації нумізматичної продукції, а також сплачувати податки відповідно до своєї діяльності. Це включає податок на прибуток та податок на додану вартість (ПДВ), а також інші види податків, що виникають у разі здійснення

операцій з нумізматичною продукцією на внутрішньому та зовнішньому ринку. Виробники повинні також подавати фінансову звітність, що відображає обсяг їхньої діяльності, витрати на виробництво та продаж, а також інші фінансові операції, пов'язані з виготовленням та реалізацією монет[8].

Якщо виробник монет здійснює зовнішньоекономічну діяльність, він зобов'язаний дотримуватися положень Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»[9], що передбачає контроль за операціями з імпорту та експорту нумізматичної продукції. Експорт монет вимагає отримання дозволів і сертифікацій, а також сплати відповідних митних зборів та податків, передбачених законодавством. У цьому контексті Національний банк України та Державна податкова служба контролюють правильність виконання зобов'язань, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю виробників монет.

Окремою сферою регулювання є питання інтелектуальної власності на дизайн монет. Виробники, які розробляють унікальні дизайни нумізматичної продукції, мають право на їх захист відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»[10] та Закону України «Про авторське право і суміжні права»[11]. Виробники можуть реєструвати свої права на дизайн, що забезпечує захист від незаконного використання або копіювання оригінальних елементів оформлення монет. У разі порушення цих прав виробники мають право звертатися до суду з метою захисту своїх прав та вимагати компенсації за незаконне використання їхньої інтелектуальної власності. Треба зазначити, що на сьогодні через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (до цього – 50%). Частка реалізації нумізматичної продукції через офіційні банки-дистриб'ютори зменшується до 30% (було – 40%). Решта 10% від загального обсягу нумізматичної продукції, як і раніше, залишається для забезпечення представницьких потреб Національного банку. До переліку банків-дистриб'юторів з продажу нумізматичної продукції входять п'ять банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк»; АБ

«УКРГАЗБАНК»; АТ «ТАСКОМБАНК»; АТ «Ощадбанк»; АТ «ПУМБ» [12].

Колекціонери - це фізичні або юридичні особи, які займаються збиранням, зберіганням та обміном нумізматичних предметів, таких як монети, медалі або інші історично та культурно цінні артефакти. Їхній правовий статус регулюється різними нормами цивільного та податкового законодавства України, а також міжнародними нормативними актами, що стосуються культурної спадщини та зовнішньоекономічної діяльності. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність колекціонерів, є Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України та Митний кодекс України.

Таким чином, система суб'єктів адміністративно-правових відносин у сфері нумізматики базується на взаємодії між органами публічної адміністрації, які здійснюють публічне адміністрування та наділені владними повноваженнями, та суб'єктами нумізматичної діяльності. Це забезпечує ефективне регулювання галузі, підтримуючи баланс між державним контролем та автономією учасників ринку, сприяє розвитку нумізматичної продукції, захисту інтересів колекціонерів та виробників, а також гарантує відповідність діяльності суб'єктів державним стандартам та вимогам.

Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері нумізматики включає матеріальні та нематеріальні права та інтереси учасників цих відносин. Це можуть бути права на інтелектуальну власність, стандартизацію продукції, ліцензійні угоди, а також захист прав споживачів і колекціонерів. Об'єктом також виступають нумізматичні продукти, їх дизайн, матеріали виготовлення та процеси обігу.

Юридичний факт адміністративно-правових відносин полягає у встановленні, зміні або припиненні цих відносин на підставі певних подій або дій, передбачених законодавством. Це можуть бути рішення органів публічної адміністрації, видача ліцензій, проведення перевірок, накладення санкцій тощо. Юридичний факт визначає правовий статус відносин та їх подальший розвиток відповідно до чинних норм права.

Зміст адміністративно-правових відносин охоплює права та обов'язки сторін, які регулюються адміністративним правом. Це

можуть бути вимоги щодо дотримання стандартів якості, виконання ліцензійних умов, забезпечення прозорості та законності діяльності на ринку нумізматичної продукції. Зміст також включає механізми контролю та нагляду за дотриманням встановлених норм, а також процедури вирішення спорів між сторонами.

Форми вираження адміністративно-правових відносин можуть бути різними: письмові договори та угоди, нормативно-правові акти, рішення адміністративних органів, ліцензії та дозволи. Вони забезпечують формалізацію взаємодії між суб'єктами, надаючи їм юридичну силу та можливість захисту своїх прав у випадку порушень.

Список використаних джерел:

1. Правознавство: підручник для студ. вищих навч. закладів / ред.: В. Копейчиков, А. Колодій. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 752 с.
2. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Цвік, В. Ткаченко, Л. Богачова та ін.; за ред. М. Цвіка, В. Ткаченка, О. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.
3. Фролов Ю.М. Особливості адміністративно-правових відносин у сучасних умовах. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. №1. С. 234-236
4. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.
5. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини: поняття та види. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2013. №1. С. 101–104.
6. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. *Офіційний вісник України*. 2014. № 68. Ст. 1881.
7. Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 р. № 1315-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 31. Ст. 1058.
8. Атаманчук І. В. Правове забезпечення державного регулювання якості продукції у господарсько-виробничій сфері шляхом стандартизації. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2019. URL: jrch.donnu.edu.ua.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 29. Ст. 377.
10. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 34.
11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64.
12. Збільшуються обсяги реалізації нумізматичної продукції в інтернет-магазині НБУ та розширюється перелік дистриб'юторів. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zbilshuyutsya-obsyagi-realizatsiyi-numizmatichnoyi-produktsiyi-v-internet-magazini-nbu-ta-rozshiryuyetsya-perelik-distributoriv>.

References:

1. Pravoznavstvo: pidruchnyk dlia stud. vyshchych navch. zakladiv / red.: V. Kopieichykov, A. Kolodii. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006. 752 s.
2. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh spetsialnostei vyshchych navchalnykh zakladiv / M. Tsvik, V. Tkachenko, L. Bohachova ta in.; za red. M. Tsvika, V. Tkachenka, O. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2002. 432 s.
3. Frolov Yu.M. Osoblyvosti administratyvno-pravovykh vidnosyn u suchasnykh umovakh. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2018. №1. S. 234-236
4. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk / Yu.P. Bytiak, V.M. Harashchuk, O.V. Diachenko ta in.; za red. Yu.P. Bytiaka. K.: Yurinkom Inter, 2005. 544 s.

5. Kolpakov V.K. Administratyvno-pravovi vidnosyny: poniattia ta vydy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2013. №1. S. 101–104.
6. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 serpnia 2014 r. № 375. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2014. № 68. St. 1881.
7. Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy vid 5 chervnia 2014 r. № 1315-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2014. № 31. St. 1058.
8. Atamanchuk I. V. Pravove zabezpechennia derzhavnogo rehuliuвання yakosti produktsii u hospodarsko-vyrobnychii sferi shliakhom standartyzatsii. *Pravnychi chasopys Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa*. 2019. URL: jpch.donnu.edu.ua.
9. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16 kvitnia 1991 r. № 959-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1991. № 29. St. 377.
10. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky: Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3688-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 7. St. 34.
11. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 13. St. 64.
12. Zbilshuiutsia obsiahyy realizatsii numizmatychnoi produktsii v internet-mahazyni NBU ta rozshyriuietsia perelik dystryb'utoriv. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zbilshuyutsya-obsyagi-realizatsiyi-numizmatychnoyi-produktsiyi-v-internet-magazyni-nbu-ta-rozshiryuyetsya-perelik-distributytoriv>.